

СУҒОРИЛАДИГАН ХУДУДЛАРДАН ЎТГАН АВТОМОБИЛЬ
ЙЎЛЛАРИДАГИ ЕР ОСТИ ГРУНТ СУВЛАРИНИНГ
ДИНАМИКАСИГА ДОИР

А.Х. Туляганов, Ж.Ғ. Рахмонов

Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация. Мақолада куруқ ва иссиқ иқлим ҳисобланган Хоразм вилояти мисолида грунт сувларининг динамикаси ўрганилган. Автомобиль йўл пойини лойиҳалашда, йўл пойининг тубига таъсир этувчи ер ости грунт сувларини сатҳини аниқлаш тенгламаси келтирилган.

Калит сўзлар. Суғориладиган ҳудудлар, грунт сувлари, йўл пойи, куруқ иссиқ иқлим, грунт сувларининг сатҳи, дарё оқими.

Кириш. Суғориладиган ҳудудларда автомобиль йўлларининг йўл пойини лойиҳалаш ва унинг юқори сифатли – мустаҳкамлик, ишончилиги, узоқ муддат фойдаланиш мумкинлиги ва бошқа кўрсаткичларини таъминлашда ҳудуднинг физик–механик хусусиятларидан ташқари грунт сувларининг динамикасини ўрганиш алоҳида аҳамиятга эга [1,2,4].

Ишнинг мақсад ва вазифаси. Суғориладиган куруқ, иссиқ иқлим минтақаларда, автомобиль йўлларининг йўл пойини лойиҳалашда, унинг баландлигини белгилашда грунт сувларининг сатҳини ҳисобий максимал кўтарилиш қийматини аниқлаш ишнинг мақсад ва вазифаси этиб белгиланди.

Асосий қисм (Фикр ва мулоҳазалар). Суғориладиган куруқ, иссиқ иқлим минтақаларда, жумладан Хоразм, Қорақалпоқ ҳудудларида йўл пойини лойиҳалашда ўзига хос хусусиятларидан бири, дарё оқимининг суғориладиган ерларга нисбатан юқори ҳолатда бўлишлиги билан ажралиб туради. Ушбу ҳолат автомобиль йўлларининг йўл пойини лойиҳалашда

грунт сувларининг сатҳини ҳисобий максимал кўтарилиш қийматини аниқлашни тақазо қилади.

Н.Ильясов [3] фикри бўйича, бундай худудларда йўл пойини мустаҳкамлиги йўл пойининг ёнбағрига зовур сувларидан (дренажлардан) ҳосил бўлган намлик, ҳафли ҳисобланмай аксинча, ер ости грунт сувларининг сатҳини ўзгариши, унинг давомийли йўл пойини мустаҳкамлигига таъсир ўтказади.

Материаллар таҳлили шуни кўрсатдики (таҳлиллар Хоразм гидрогеология станцияси қудуқлари бўйича 2013-2016 йиллар маълумотлари бўйича олиб борилди), ер ости грунт сувларининг сатҳи йил давомида ўзгариши қуйидаг қонуниятга, яний грунт сувининг максимал (ер юзасига яқин сатҳи) абсолют қиймати апрель–июль ойларига ва унинг минимал ҳолати декабрь – февраль ойларига тўғри келишлигини (1–расм), шу билан бирга апрель–июль ойларида унинг қиймати ер юзасига нисбатан 1м атрофида ва декабрь ойларида 3 м юқори бўлишлигини кўрсатди.

1–расм. Хоразм вилояти Ургенч шаҳрида 2013–2016 йиллари ер ости грунт сувларининг сатҳини ойлар кесимидаги ўзгариш чизмаси

Кейинги изланишларимизда, грунт сувларининг сатҳини ўзгаришини Амударё Туямўйин постида ўлчанган сув сарфининг миқдори билан боғланиши таҳлил қилинди (2–расм). Ушбу боғланиш аҳамиятли коррелясияга эга бўлиб ($r= 0,55$), Амударё оқимининг сув сарфи ошиши билан ер ости грунт сувларининг сатҳини кўтарилишини қайд этди.

2–расм. Амударё сув сарфининг оқими билан грунт сувларининг сатҳини боғланиш чизмаси

Ушбу боғланишнинг математик ифодаси қуйидаги кўринишга эга:

$$H_{гсс} = \frac{12,88}{Q^{0,33}}, \quad (1)$$

бу ерда $H_{гсс}$ –грунт сув сатҳи, м;

Q –дарёдаги оқим сарфининг қиймати, м³/сек.

Хулоса.Шунда қилиб, таҳлилларимиздан кўринадикки, суғориладиган худудларда дарё оқимлари юқори бўлган ва суғориш ишлари каналлар бўйича олиб бориладиган минтақаларда, ер ости грунт сувларининг сатҳи дарё оқимининг қийматига боғлиқ бўлади. Мисол тариқасида айтадиган бўлсак, Ҳоразм вилояти худудларида Амударё оқимининг қиймати 600 м³/сек

ошиқ ҳолатларда, ер ости грунт сувининг максимал сатҳининг қийматини 1 м тенг деб қабул қилиш мумкин.

Амударё бўйлаб жойлашган ёки лойиҳаланаётган автомобиль йўл пойининг тубига таъсир этувчи ер ости грунт сувларини белгилашда юқорида келтирилган (1)–ифодадан фойдаланиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Ч.І.- М.: Транспорт, 1987.- 296 с.
- 2.Сиденко В.М., Ильясов Н. Проектирование, сторительство и организация возведения землянного полотна в засушливых районах. Изд.Ўқитувчи. Ташкент.–1983.–288 с.
- 3.Илёсов Н. Автомобиль йўллари лойиҳалаш. Узбекистон, Ташкент, 2001.–269 б.
- 4.Федотов Г.А., Поспелов П.И. и др. Проектирование автомобильных дорог. (СЭД) Т.V.- М.: Информавтодор, 2007.-668 с.

